

doi: 10.5281/zenodo.20003423

Analyse de la couche des fibres nerveuses rétinienne RNFL péripapillaire chez les patients atteints de syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil SAHOS

A. CHIRABLI (a), A. BOURIHANE (b), S. NAAMOUNE (c)

(a): Service d'ophtalmologie, HMRB Blida, Algérie

(b): Service de chirurgie maxillo-faciale, HCA Mohammed Seghir Nekkache, Alger, Algérie

(c): Faculte de Medecine Universite Blida 1, Blida, ALGERIE;
EPH Sidi Ghiles, Tipaza, ALGERIE**Résumé :**

Introduction : L'effet du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) sur l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétinienne péripapillaires (RNFL) reste incertain.

Objectif : Le but de cette étude est d'évaluer les mesures du RNFL acquises par tomographie par cohérence optique (OCT) chez les patients atteints de SAHOS et d'étudier l'éventuelle association de la gravité du SAHOS avec les modifications du RNFL afin de discuter de la possibilité de détecter une tendance au développement d'un glaucome dans cette population.

Patients et méthodes : Cette étude transversale prospective, a inclus un total de 104 patients consécutifs admis en milieu hospitalier pour une évaluation polysomnographique d'un SAHOS suspecté. Les patients ont subi une étude du sommeil nocturne par polygraphie ventilatoire nocturne dans le but de diagnostiquer et de déterminer la gravité du SAHOS en calculant l'indice d'apnée-hypopnée (IAH). En fonction des valeurs de l'IAH, les patients ont été classés en 3 sous-groupes : SAHOS léger, modéré et sévère, tandis que les patients non atteints de la maladie ont été classés comme témoins. Tous les patients ont bénéficié d'un examen physique, neurologique et ophtalmologique complet. L'épaisseur du RNFL a été mesurée à l'aide d'une tomographie à cohérence optique spectral Domain et a été évaluée par rapport à l'IAH.

Résultats : Le RNFL moyen mesuré dans les 3 sous-groupes SAHOS et le groupe témoin était significativement différent ($P=0,002$) et inversement associé à l'IAH ($P=0,02$, $rs=-0,16$). Le SAHOS sévère présentait un RNFL moyen plus mince que ceux atteints d'un SAHOS léger et modéré ($P=0,01$ et $0,003$, respectivement). Parmi les 4 quadrants du RNFL observés, seul le quadrant RNFL-supérieur des 3 sous-groupes SAHOS était significativement différent ($P<0,00001$) et inversement associé à l'IAH ($P = 0,01$, $rs = -0,17$). Les SAHOS sévères présentaient un RNFL du quadrant supérieur plus mince par rapport au SAHOS modéré ($P < 0,01$). Les différences de pression intraoculaire entre les 3 sous-groupes SAHOS étaient statistiquement significatives ($P<0,0008$). Les patients présentant un SAHOS modéré et sévère avaient une pression intraoculaire plus élevée que les patients présentant un SAHOS léger ($P=0,002$ et $0,001$, respectivement).

Conclusions : Les résultats de notre étude suggèrent que les patients atteints SAHOS étaient associés à une diminution proportionnelle de l'épaisseur de la RNFL. Ces patients doivent être suivis régulièrement pour détecter les modifications glaucomeuses. Il était important de détecter davantage d'amincissement de la RNFL dans les cas d'un SAHOS sévère.

Mots clés : Couche de fibres nerveuses rétinienne, apnée obstructive du sommeil, glaucome, Pression intraoculaire ; tomographie par cohérence optique.

Abstract:

Introduction: The effect of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAS) on the thickness of the peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) remains unclear. **Objective:** The aim of this study was to evaluate RNFL measurements acquired by optical coherence tomography (OCT) in patients with OSAS and to investigate the potential association

between OSAS severity and RNFL changes in order to discuss the possibility of detecting a predisposition to glaucoma development in this population. **Patients and Methods:** This prospective cross-sectional study included a total of 104 consecutive patients admitted to the hospital for polysomnographic evaluation for suspected OSAS. Patients underwent nocturnal sleep studies using nocturnal ventilatory polygraphy to diagnose and determine the severity of OSAS by calculating the apnea-hypopnea index (AHI). Based on their AHI values, patients were classified into three OSAS subgroups: mild, moderate, and severe, while patients without the disease were classified as controls. All patients underwent a complete physical, neurological, and ophthalmological examination. RNFL thickness was measured using spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) and evaluated against the AHI. **Results:** The mean RNFL measured in the three OSAS subgroups and the control group was significantly different ($P=0.002$) and inversely associated with the AHI ($P=0.02$, $r_s=-0.16$). Severe OSAS had a thinner mean RNFL than mild and moderate OSAS ($P=0.01$ and 0.003 , respectively). Among the four quadrants of the RNFL observed, only the upper quadrant of the RNFL in the three OSAS subgroups was significantly different ($P < 0.00001$) and inversely associated with the AHI ($P = 0.01$, $r_s = -0.17$). Severe OSAS patients had a thinner upper quadrant RNFL compared to moderate OSAS patients ($P < 0.01$). Differences in intraocular pressure between the three OSAS subgroups were statistically significant ($P < 0.0008$). Patients with moderate and severe OSAS had higher intraocular pressure than patients with mild OSAS ($P = 0.002$ and 0.001 , respectively). **Conclusions:** The results of our study suggest that patients with OSA were associated with a proportional decrease in RNFL thickness. These patients should be monitored regularly to detect glaucomatous changes. It was important to detect more RNFL thinning in cases of severe OSA.

Keywords: Retinal nerve fiber layer (RNFL), obstructive sleep apnea syndrom (OSAS), glaucoma, nocturnal ventilatory polygraphy (NVP), apnea-hypopnea index (AHI)

INTRODUCTION

Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAHOS) est un trouble qui se caractérise par une obstruction récurrente ; partielle ou complète ; des voies respiratoires supérieures, associée à une diminution de la saturation en oxygène ^[1] pendant le sommeil en raison d'un collapsus des voies respiratoires pharyngées. Plusieurs épisodes conduisant à une hypoxie et une hypercapnie peuvent survenir chaque nuit et provoquer des troubles du sommeil, une somnolence diurne ^[2] et des modifications de la pression intrathoracique qui affectent les régulations autonomes, hémodynamiques, humorales et neuroendocriniennes. Ces modifications peuvent influencer la perfusion de la tête du nerf optique et entraîner une perte de cellules ganglionnaires ^[3-4] responsable d'un amincissement de la couche de fibres nerveuses rétiniennes (RNFL) (Figure.1).

Des facteurs vasculaires du SAHOS tels que les modifications de la pression de perfusion, l'hypotension artérielle systémique, le vasospasme, l'hyperviscosité sanguine et l'augmentation de la résistance des petits vaisseaux perfusant la tête du nerf optique peuvent provoquer une ischémie ; transitoire ou permanente ; le rendant plus sensible à une pression intraoculaire élevée ou voire même normale ^[5-6].

La prévalence du glaucome dans les populations atteintes du SAHOS varie selon plusieurs études de 5,9 % à 27 % ^[5-7]. De plus, les patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert ou de glaucome à pression normale constituent une population à haut risque de syndrome d'apnée du sommeil ^[8-9].

L'amincissement du RNFL et les déficits caractéristiques du champ visuel sont les signes les plus courants du glaucome ^[10]. Cependant, les déficits du champ visuel ne deviennent évidents qu'après une perte de 40 % ou plus des axones des cellules ganglionnaires de la rétine. Par conséquent, la détection précoce de l'amincissement de la RNFL offre la possibilité de dépister le

glaucome à ses premiers stades ^[10-11].

Étant donné que le SAHOS a été associé au glaucome, nous avons effectué des mesures de l'épaisseur du RNFL chez les patients atteints de SAHOS afin de déceler son amincissement au fil du temps, et nous avons comparé les résultats avec des yeux témoins.

PATIENTS ET METHODES

Cette étude transversale prospective en milieu hospitalier a été menée dans le service d'ophtalmologie du Centre Régional Médico-chirurgical (CRMC) de Blida, entre janvier 2017 et janvier 2020. Cette étude a inclus 62 patients nouvellement diagnostiqués porteurs d'un SAHOS et 42 témoins sains, après la réalisation d'une polygraphie ventilatoire nocturne (PVN), et calcul de l'indice d'apnée-hypopnée (IAH). Les sujets ayant un IAH supérieur ou égal à cinq (≥ 5) sont considérés comme atteints de SAHOS, tandis que ceux qui ont un IAH inférieur à cinq (< 5) ont été inclus comme sujets sains témoins appariés aux patients atteints de SAHOS pour l'indice de masse corporelle (IMC), le sexe et l'âge.

Une polygraphie ventilatoire nocturne a été réalisée chez tous les participants (*Modèle : PolyWatch YH-600, Marque : BMC Medical Co.Ltd, Type : Polysomnographe de diagnostic Classe III (3), Certificat : CE-FDA- ISO*) avec relevé d'au moins 4 paramètres ou signaux : débits aériens naso-buccaux, un signal de mouvements respiratoires ou 2 signaux de mouvements respiratoires, oxymétrie et fréquence cardiaque ou ECG (Figure.2).

Les apnées ont été définies comme un arrêt complet du flux d'air d'au moins 10 secondes. Les hypopnées ont été définies comme une réduction de 50% du signal du flux d'air avec une chute de plus de 3% de saturation en oxygène (SpO_2). L'indice d'apnée-hypopnée (IAH) a été défini comme le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure de sommeil.

Les patients souffrant de SAHOS ont été subdivisés en trois sous-groupes selon les scores de l'indice d'apnée-hypopnée (IAH). Un score compris entre 5 et 15 définit un

SAHOS léger, un score de 16 à 30 : modéré et un score supérieur à 30 : SAHOS sévère.

Le comité d'éthique institutionnel a approuvé l'étude. Un consentement éclairé a été obtenu de tous les sujets participant à l'étude.

Protocole d'étude : Les patients ayant des antécédents de chirurgie oculaire, de traumatisme oculaire, de maladie du segment antérieur ou postérieur, de glaucome, de corticothérapie, de tabagisme, d'alcoolisme, d'asthme bronchique, de maladies pulmonaires interstitielles, de maladie cérébrovasculaire, d'hypertension systémique, de diabète sucré ont été exclus de l'étude. Tous les sujets ont bénéficié d'un examen ophtalmologique initial complet comprenant la mesure de la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC), une biomicroscopie à lampe à fente (LAF) du segment antérieur et tonométrie par aplanation de Goldmann (TAG) couplée à la pachymétrie (mesure de l'épaisseur cornéenne centrale ECC). Après la dilatation pupillaire, un examen ophtalmoscopique du fond d'œil (FO) a été effectué chez tous les sujets.

Deux périmétries automatisées standard (PAS) fiables pour l'étude du champ visuel ont été réalisées à l'aide d'un analyseur (*Humphrey Field - modèle 750i, Zeiss, États-Unis*). Le programme standard *SITA24-2 (Swedish Interactive Threshold Algorithm)* a été sélectionné. Si les pertes de fixation étaient supérieures à 20% ou si les taux de faux positifs ou de faux négatifs étaient supérieurs à 15 %, la périmétrie était répétée à au moins 3 jours d'intervalle pour éviter un effet de fatigue. Les PAS ont été réalisés avant tout examen clinique ou test d'imagerie. Les données de la deuxième PAS fiable ont été utilisées pour l'analyse statistique afin de minimiser l'effet d'apprentissage. Tous les patients atteints de SAHOS ont été traités par un appareil à pression positive continue (CPAP), et ont été évalués à des intervalles de trois mois.

Imagerie OCT : L'analyse de l'épaisseur du RNFL péripapillaire a été réalisée avec un tomographe à cohérence optique spectral

domaine SD-OCT (*Spectralis OCT, Heidelberg Engineering ; Germany*) et par le même ophtalmologiste. Le scan du disque optique 200×200 a été utilisé. Chaque analyse de disque optique a généré un cube de données à travers une grille carrée de 6mm composée de 200 lignes de balayage horizontales composées chacune de 200 A-scans. Les RNFL péripapillaire moyen et RNFL dans chaque quadrant (supérieur, nasal, inférieur et temporal) ont été calculés sur un cercle de mesure de 3,6 mm de diamètre. Seuls les scans de bonne qualité avec une force de signal > 6/10 ont été utilisés pour l'analyse. (Figure.3)

Analyses Statistiques : Le logiciel statistique SPSS 20.0 pour Windows a été utilisé pour effectuer l'analyse statistique. Des statistiques descriptives ont été générées pour toutes les variables. Les variables continues ont été démontrées comme moyennes pour les données normalement distribuées et comme médiane (minimum-maximum) pour les données asymétriques. Les variables catégorielles ont été données sous forme de pourcentages et ont été comparées au test du Chi deux.

Le test d'analyse de la variance de Kruskal-Wallis a été utilisé pour comparer les mesures de la RNFL au sein du groupe et les différences significatives entre les groupes telles que déterminées par l'analyse de la variance, puis le test de Mann-Whitney a été utilisé pour évaluer les différences entre les groupes.

Les corrélations ont été testées avec les tests de corrélation de Pearson. Une valeur < 0,05 a été considérée comme statistiquement significative.

RESULTATS

Au total, 62 patients et 42 témoins répondant aux critères d'inclusion et d'exclusion ont été sélectionnés comme participants à l'étude. L'âge moyen des sujets inclus dans l'étude était de 54,24 ± 11,93 ans. 85,2% des sujets étaient des hommes et 14,8% des femmes.

Selon les critères de gravité de l'IAH, 25 (40,4 %), 18 (29 %) et 19 (30,6 %) patients présentaient respectivement un SAHOS léger, modéré et sévère.

La répartition par âge entre les différents sous-groupes de gravité IAH était significativement différente, les personnes âgées souffrant de SAHOS plus sévère (Tableau1). La saturation moyenne en oxygène SpO_2m (valeur moyenne des saturations en oxygène calculée pour chaque cas tout au long de la nuit) et la saturation la plus basse SpO_2 (valeur de saturation en Oxygène la plus basse calculée tout au long de la nuit pour chaque cas) ont été comparées, et se sont révélées toutes les deux plus faibles chez les patients atteints de SAHOS sévère (Tableau 1).

Le RNFL moyen des sujets variait de 78 à 130 μm avec une épaisseur moyenne de $85,67 \pm 10,25 \mu m$ (Tableau 2), et était significativement différent entre les sous-groupes de gravité du SAHOS et les sujets témoins (ANOVA, $P = 0,002$). L'analyse post-hoc de *Bonferroni* a révélé que les différences dans la distribution du RNFL moyen entre les sous-groupes SAHOS léger et sévère ($P = 0,01$) et les sous-groupes SAHOS modérée et sévère ($P = 0,003$) étaient statistiquement significatives, alors que celle de SAHOS léger par rapport au SAHOS modéré ($P > 1,000$) n'étaient pas statistiquement significatives. Il existait une corrélation négative faible mais statistiquement significative entre l'IAH et le RNFL moyen ($P = 0,02$, $r_s = -0,16$) (Tableau 3).

Parmi les 4 quadrants du RNFL, seul le quadrant RNFL-supérieur était significativement différent entre les sous-groupes de sévérité du SAHOS et les témoins (ANOVA, $P < 0,0001$) (Figure.3) et inversement associé à l'IAH ($P = 0,01$, $r_s = -0,17$) (Tableau 2). Une analyse post-hoc a révélé que les différences dans la distribution du RNFL du quadrant supérieur entre les sous-groupes SAHOS léger et sévère ainsi que les sous-groupes SAHOS modéré et sévère étaient statistiquement significatives

($P < 0,01$). L'analyse de régression linéaire a montré une distribution normale des résidus (graphiques *Q-Q*) (Figure.4), et que l'effet de l'IAH sur le RNFL moyen et supérieur était statistiquement significatif (valeurs R^2 ajustées 0,12 et 0,24 respectivement, $P < 0,001$ dans chaque cas), alors que l'âge seul ne pouvait pas expliquer la différence entre les RNFL moyen et supérieur observés dans l'échantillon (valeurs R^2 ajustées $< 0,01$ et $P > 0,05$ dans chaque cas) (Tableau 4).

La PIO moyenne chez les patients SAHOS de notre étude était de $17,95 \pm 2,34$ mmHg versus $16,89 \pm 2,40$ mmHg chez le groupe témoin. Les différences de PIO entre les 3 sous-groupes SAHOS étaient statistiquement significatives ($P < 0,0008$) (Tableau2). Une analyse post-hoc a révélé que les différences de PIO entre les sous-groupes SAHOS léger par rapport au modéré ($P = 0,002$) et les sous-groupes SAHOS léger par rapport au sévère ($P = 0,001$) étaient statistiquement significatives, mais pas entre les sous-groupes SAHOS modéré et sévère ($P = 0,69$).

La moyenne de l'épaisseur cornéenne centrale (ECC) chez les patients SAHOS de notre étude était de $533,44 \pm 17,78 \mu m$ versus $545,26 \pm 18,25 \mu m$ chez le groupe témoin. Les différences dans la distribution des ECC parmi les 3 sous-groupes de gravité de SAHOS et le groupe témoin n'étaient pas statistiquement significatives ($P = 0,20$).

DISCUSSION

L'apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires et neurovasculaires [12]. Pendant le sommeil, des épisodes répétitifs d'occlusion des voies respiratoires, avec pour conséquence une hypoxémie, une hypercapnie et des modifications de la pression intrathoracique, provoquent des modifications des réponses autonomes, hémodynamiques, humorales et neuroendocrines qui peuvent affecter la circulation du nerf optique avec perte de cellules ganglionnaires [13].

Une diminution progressive de l'épaisseur du RNFL se produit dans le glaucome. Cet amincissement peut être présent dans les

yeux de patients atteints de glaucome avant que des changements détectables ne se produisent dans le champ visuel.^[14] Si une diminution de la RNFL peut être détectée de manière fiable, le clinicien peut être alerté du risque de développer un glaucome ^[15-16]. Dans cette étude, nous avons mesuré l'épaisseur du RNFL pour évaluer les lésions des fibres nerveuses rétiniennes reflétées par l'amincissement de cette couche dans le SAHOS.

Les résultats de notre étude ont montré que les patients atteints de SAHOS sévère avaient un RNFL moyen et du quadrant supérieur plus mince et des valeurs de PIO plus élevées. Étant donné qu'une prévalence plus élevée de glaucome a été rapportée chez les patients atteints de SAHOS dans plusieurs études ^[17-18], y compris une méta-analyse récente ^[19-20], et que l'amincissement du RNFL précède généralement les lésions du disque optique et le développement d'anomalies du champ visuel glaucomeux,^[21-22] notre étude a tenté de déterminer si la diminution du RNFL était évidente chez les patients présentant une gravité croissante du SAHOS.

Dans notre étude, nous avons constaté que les patients atteints de SAHOS sévère avaient un RNFL moyen significativement inférieur à celui des patients atteints de SAHOS minime/ modéré et dans le groupe contrôle. Nos résultats concordaient avec ceux des études menées par Huseyinoglu et al,^[23] Lin et al,^[24] Wang et al,^[25] et Zengin et al,^[26] qui montraient une différence statistiquement significative dans le RNFL moyen entre les 3 sous-groupes SAHOS. Contrairement à nos résultats, certaines études^[27-28] n'ont montré aucune différence significative dans le RNFL moyen parmi les sous-groupes de SAHOS.

Nous avons constaté également, que le RNFL du quadrant supérieur était significativement plus mince dans le sous-groupe SAHOS sévère que dans le sous-groupe SAHOS léger. Ceci est similaire aux résultats de Lin ^[17-24] et de Lee ^[29] qui ont constaté un amincissement significatif

du RNFL du secteur supéro-temporal chez les patients atteints de SAHOS. Kargi & al^[15] et Sun & al^[30] ont constaté que le RNFL dans les quadrants supérieur et inférieur était plus sensible que dans les autres quadrants par analyse de sous-groupe de SAHOS. Mais Shiba ^[32], Kisabay^[28] et Casas^[31] ont montré une différence significative de RNFL uniquement dans les quadrants nasaux entre les sous-groupes SAHOS.

Nos résultats contrastaient avec ceux de Ferrandez^[27], Guven^[33] et Adam^[34] qui n'ont trouvé aucune différence de mesures du RNFL dans aucun des 4 quadrants entre les sous-groupes SAHOS. Même si de nombreuses études ont montré un RNFL relativement plus fin chez les patients atteints de SAHOS, les quadrants impliqués n'étaient pas similaires. De nombreuses raisons ont été expliquées dans différentes études.

Cela pourrait être dû à la distribution plus dense du RNFL dans les territoires quadrants inférieur et supérieur. Lorsque le SAHOS provoque une ischémie et une anoxie au niveau de la rétine, elle peut d'abord affecter ces 2 quadrants, entraînant une diminution du RNFL.^[30] Cela peut également être dû à la proximité de la région inférieure et nasale de la rétine avec les voies respiratoires, qui ont été considérées comme plus sensibles à l'hypoxie et à l'hypoperfusion.^[28] Certaines autres études émettent l'hypothèse que cela est dû à la possibilité qu'un œdème papillaire infra clinique puisse être présent au début de la maladie.^[35]

Lorsque l'œdème de la couche de cellules ganglionnaires de la rétine est résolu, la résolution peut ne pas être symétrique ou se produire en même temps dans tous les quadrants du RNFL, d'où un amincissement asymétrique des quadrants du RNFL.^[36]

Dans notre étude, le RNFL moyen et du quadrant supérieur diminuait avec l'augmentation de l'AHV. Nos résultats concordaient avec ceux de plusieurs études ^[15-23-30-36-37], y compris des méta-analyses^[38-39]

qui montraient une corrélation négative significative entre l'IAH et le RNFL. Lin^[17] et Ngoo^[36] dans leurs études ont trouvé une corrélation négative entre AHI et RNFL dans les quadrants supérieur et nasal, et Shiba et al,^[32] ont trouvé une corrélation négative uniquement dans le quadrant nasal. Quant à Kisabay et al,^[28] ils ont trouvé une corrélation négative dans les quadrants inférieur et nasal. Par contre, une étude menée par Wang & al^[40] a montré que lorsque les valeurs de l'AHI augmentent, le RNFL s'amincit dans tous les quadrants, sauf en temporal.

Contrairement à nos résultats, les études menées par Teberik^[33] et Kara^[41] ont montré que la réduction du RNFL ne correspondait pas à la gravité du SAHOS. De même, des résultats similaires ont été rapportés dans plusieurs études ^[42-43].

L'une des préoccupations était qu'il existait une différence d'âge significative entre les groupes SAHOS léger, modérée et sévère, les sous-groupes modéré et sévère étant plus âgés que le sous-groupe léger. Il n'était donc pas clair si le RNFL plus mince dans les sous-groupes de SAHOS modérée/sévère était due à l'IAH ou à leur âge plus avancé. Un exercice statistique supplémentaire sous la forme d'une analyse de régression linéaire a été entrepris pour estimer l'effet de l'âge et de l'IAH sur la variance du RNFL. La valeur R^2 ajusté est une mesure corrigée de l'adéquation (précision du modèle) pour les modèles linéaires qui identifie le pourcentage de variance dans le champ cible qui est expliqué par les entrées dans ce cas, le champ cible étant RNFL et les entrées étant l'âge et l'AHI. L'analyse a indiqué que l'effet de l'âge (considéré seul) sur la distribution du RNFL moyen et par quadrant observé dans cette étude n'était pas significatif. En revanche, l'effet de l'AHI seul était statistiquement significatif pour les quadrants moyen et supérieur.

Dans notre étude, la pression intraoculaire (PIO) était significativement plus élevée chez les patients du sous-groupe SAHOS sévère que chez ceux présentant un SAHOS

léger ($P=0,001$). Des résultats similaires ont été trouvés dans les études menées par Guven ^[44] et Xin ^[45]. La diminution de la pression de perfusion oculaire chez les patients atteints de SAHOS entraîne une augmentation de la PIO. La PIO est le facteur de risque connu le plus important pour l'apparition et la progression du glaucome. Une PIO élevée produirait une altération de la structure du nerf optique, ce qui conduirait par la suite à un amincissement du RNFL. Dans certaines études, une prévalence plus élevée de glaucome a été rapportée chez les patients atteints de SAHOS ^[19-46-47-48].

Deux théories classiques (mécanique et vasculaire) ont tenté d'expliquer la pathogenèse des modifications de la tête du nerf optique (ONH) observées dans le glaucome. La théorie mécanique implique une PIO élevée dans la cause de dommages directs à l'ONH, ^[48-49] tandis que les théories vasculaires et hypoxémiques suggèrent que les modifications de l'ONH sont dues à un effet collectif d'ischémie chronique, de dérégulation vasculaire, d'hypoxémie, de stress oxydatif et d'inflammation.^[50-51] Ainsi, l'évaluation de la PIO et du RNFL est importante pour la détection précoce du glaucome chez les patients atteints de SAHOS.

Les limites de la présente étude seraient : la petite taille de l'échantillon. Nous n'avons pas pu effectuer d'analyses d'angiographie OCT pour une quantification plus approfondie de la perte de RNFL. Des études supplémentaires sont nécessaires pour les sous-groupes du même âge et du même sexe présentant différentes sévérités de SAHOS.

En conclusion, le RNFL est significativement plus faible chez les patients porteurs de SAHOS. Il est d'autant plus mince que l'IAH est augmenté (SAHOS sévère) et ce dans les quadrants moyen et supérieur. Les patients présentant un SAHOS sévère ont une PIO plus élevée que les patients présentant un SAHOS léger. Ce

qui suggère que les patients atteints de SAHOS modéré à sévère doivent faire l'objet d'un dépistage du glaucome. La détection précoce de l'amincissement des RNFL et de l'augmentation de la PIO offre une opportunité de détection précoce du

glaucome chez les patients atteints SAHOS. Pour les patients atteints de glaucome connu, le dépistage de SAHOS peut aider à surveiller la progression du glaucome et pourra prévenir la cécité chez ces patients.

REFERENCES

- Phillipson EA. Sleep disorders In Murray JF, Nadel JA(eds).*Textbook of Respiratory Medicine*. WBSaunders: Philadelphia, 1994, pp 2301–2304
- Mojon DS, Mathis J, Zulauf M, Koerner F, Hess CW. Optic neuropathy associated with sleep apnea syndrome. *Ophthalmology* 1998; 105: 874–877.
- Baltzis D, Bakker JP, Patel SR, et al. Obstructive sleep apnea and vascular diseases. *Compr Physiol*. 2016; 6:1519–1528
- Mannarino MR, Di Filippo F, Pirro M. Obstructive sleep apnea syndrome. *Eur J Intern Med*. 2012; 23:586–593
- Mojon DS, Hess CW, Goldblum D, Fleischhauer J, Koerner F, Bassetti C, Mathis J. Forte prévalence du glaucome chez les patients atteints du syndrome d'apnée du sommeil. *Ophthalmology* 1999; 106(5) :1009-1012
- Bendel RE, Kaplan J, Heckman M, Fredrickson PA, Lin SC. Prévalence du glaucome chez les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil : série de cas transversale. *Ophthalmology* 2008 ; 22(9) :1105-1109
- Lin CC, Hu CC, Ho JD, Chiu HW, Lin HC. Apnée obstructive du sommeil et risque accru de glaucome : une étude de cohorte appariée basée sur la population. *Ophthalmology* 2013 ; 120(8) :1559-1564
- Faridi O, Park SC, Liebmann JM, Ritch R. Glaucome et syndrome d'apnée obstructive du sommeil. *Clin Exp Ophthalmol* 2012 ; 40(4) :408-419
- Lin PW, Friedman M, Lin HC, Chang HW, Wilson M, Lin MC. Glaucome à pression normale chez les patients atteints du syndrome d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil. *J Glaucoma* 2011 ; 20(9) :553-558
- Maurya RP, Manisha, Singh V, et al. Ocular disorders associated with obstructive sleep apnea: a review. *Indian J Clin Exp Ophthalmol*. 2021; 7:275–283.
- Leung CK, Lam S, Weinreb RN, Liu S, Ye C, Liu L, He J, Lai GW, Li T, Lam DS. Imagerie de la couche de fibres nerveuses rétinienne avec tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral : analyse de la carte de la couche de fibres nerveuses rétinienne pour la détection du glaucome. *Ophthalmology* 2010;117(9):1684-1691
- Liu PK, Chiu TY, Wang NK, et al. Ocular complications of obstructive sleep apnea. *J Clin Med*. 2021;10:3422
- Sommer A, Katz J, Quigley HA, et al. Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of glaucomatous field loss. *Arch Ophthalmol*. 1991; 109:77–83.
- Lee SS, Sanfilippo PG, Hunter M, et al. Optic disc measures in obstructive sleep apnea: a community-based study of middle-aged and older adults. *J Glaucoma*. 2020;29:337–343
- Kargi SH, Altin R, Koksall M, et al. Retinal nerve fiber layer measurements are reduced in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. *Eye*. 2005; 19:575–579.
- Moghimi S, Ahmadraji A, Sotoodeh H, et al. Retinal nerve fiber thickness is reduced in sleep apnea syndrome. *Sleep Med*. 2013; 14:53–57.
- Garcia-Martin E, Ruiz-de Gopegui E, Leon-Latre M, et al. Influence of cardiovascular condition on retinal and retinal nerve fiber layer measurements. *PLoS One*. 2017; 12:e0189929.
- Karakucuk S, Goktas S, Aksu M, et al. Ocular blood flow in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2008; 246:129–134.
- Liu S, Lin Y, Liu X. Meta-analysis of association of obstructive sleep apnea with glaucome. *J Glaucoma*. 2016; 25:1–7.
- Wu X, Liu H. Obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome increases glaucome risk: evidence from a meta-analysis. *Int J Clin Exp Med*. 2015; 8:297–303.
- Kremmer S, Ayertey HD, Selbach JM, et al. Scanning laser polarimetry, retinal nerve fiber layer photography, and perimetry in the diagnosis of glaucomatous nerve fiber defects. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2000; 238:922–926.
- Sommer A, Katz J, Quigley HA, et al. Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of glaucomatous field loss. *Arch Ophthalmol*. 1991; 109:77–83.
- Huseyinoglu N, Ekinci M, Ozben S, et al. Optic disc and retinal nerve fiber layer parameters as indicators of neurodegenerative brain changes in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep Breath*. 2014; 18:95–102.
- Lin PW, Friedman M, Lin HC, et al. Decreased retinal nerve fiber layer thickness in patients with obstructive sleep apnea/ hypopnea syndrome. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2011; 249:585–593.
- Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P, et al. Nocturnal arterial hypotension and its role in optic nerve head and ocular ischemic disorders. *Am J Ophthalmol*. 1994; 117:603–624.
- Zengin MO, Tuncer I, Karahan E. Retinal nerve fiber layer thickness changes in obstructive sleep apnea syndrome: one-year follow-up results. *Int J*

Ophthalmol. 2014; 7:704–708.

- 27 Ferrandez B, Ferreras A, Calvo P, et al. Assessment of the retinal nerve fiber layer in individuals with obstructive sleep apnea. *BMC Ophthalmol.* 2016; 16:40.
- 28 Kisabay Ak A, Batum M, Goktalay T, et al. Evaluation of retinal fiber thickness and visual pathways with optic coherence tomography and pattern visual evoked potential in different clinical stages of obstructive sleep apnea syndrome. *Doc Ophthalmol.* 2020; 141:33–43.
- 29 Lee SSY, McArdle N, Sanfilippo PG, et al. Associations between optic disc measures and obstructive sleep apnea in young adults. *Ophthalmology.* 2019; 126:1372–1384.
- 30 Sun CL, Zhou LX, Dang Y, et al. Decreased retinal nerve fiber layer thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore).* 2016; 95:e4499.
- 31 Casas P, Ascaso FJ, Vicente E, et al. Visual field defects and retinal nerve fiber imaging in patients with obstructive sleep apnea syndrome and in healthy controls. *BMC Ophthalmol.* 2018; 18:66.
- 32 Shiba T, Takahashi M, Sato Y, et al. Relationship between severity of obstructive sleep apnea syndrome and retinal nerve fiber layer thickness. *Am J Ophthalmol.* 2014; 157: 1202–1208.
- 33 Teberik K, Eski MT, Balbay EG, et al. Evaluation of intraocular pressure, corneal thickness, and retinal nerve fiber layer thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Pak J Med Sci.* 2018; 34:817–822.
- 34 Adam M, Okka M, Yosunkaya S, et al. The evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *J Ophthalmol.* 2013; 2013:292158.
- 35 Purvin VA, Kawasaki A, Yee RD. Papilledema and obstructive sleep apnea syndrome. *Arch Ophthalmol.* 2000; 118:1626–1630.
- 36 Ngoo QZ, Nazihatul Fikriah A, Baharudin A, et al. Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness and optic nerve head parameters in obstructive sleep apnoea patients. *Korean J Ophthalmol.* 2021;35: 223–230
- 37 Ozge G, Dogan D, Koylu MT, et al. Retina nerve fiber layer and choroidal thickness changes in obstructive sleep apnea syndrome. *Postgrad Med.* 2016; 128:317–322.
- 38 Zhao XJ, Yang CC, Zhang JC, et al. Obstructive sleep apnea and retinal nerve fiber layer thickness: a meta-analysis. *J Glaucoma.* 2016; 25:e413–e418.
- 39 Yu JG, Mei ZM, Ye T, et al. Changes in retinal nerve fiber layer thickness in obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome: a meta-analysis. *Ophthalmic Res.* 2016; 56:57–67.
- 40 Wang JS, Xie HT, Jia Y, et al. Retinal nerve fiber layer thickness changes in obstructive sleep apnea syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Int J Ophthalmol.* 2016; 9: 1651–1656.
- 41 Kara N, Sayin N, Bayramoglu SE, et al. Peripapillary retina nerve fiber layer thickness and macular ganglion cell layer thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Eye.* 2018; 32:701–706.
- 42 Eren E, Ilhan N, Genc S. Retinal nerve fiber layer, ganglion cell complex and choroidal thickness evaluation in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Sys Rev Pharm.* 2021; 12: 370–373.
- 43 Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Intepe YS, et al. Evaluation of the macular choroidal thickness using spectral optical coherence tomography in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. *Clin Exp Ophthalmol.* 2015; 43:139–144.
- 44 Guven S, Kilic D, Bolatturk OF. Thinning of the inner and outer retinal layers, including the ganglion cell layer and photoreceptor layers, in obstructive sleep apnea and hypopnea syndrome unrelated to the disease severity. *Int Ophthalmol.* 2021; 4:3559–3569.
- 45 Xin C, Zhang W, Wang L, et al. Changes of visual field and optic nerve fiber layer in patients with OSAS. *Sleep Breath.* 2015; 19:129–134.
- 46 Ferrandez B, Ferreras A, Calvo P, et al. Assessment of the retinal nerve fiber layer in individuals with obstructive sleep apnea. *BMC Ophthalmol.* 2016; 16:40.
- 47 Boyle-Walker M, Semes LP, Clay OJ, et al. Sleep apnea syndrome represents a risk for glaucoma in a Veterans' Affairs population. *ISRN Ophthalmol.* 2011; 2011:920767.
- 48 Sergi M, Salerno DE, Rizzi M, et al. Prevalence of normal tension glaucoma in obstructive sleep apnea syndrome patients. *J Glaucoma.* 2007; 16:42–46.
- 49 Ramar K, Caples SM. Vascular changes, cardiovascular disease and obstructive sleep apnea. *Future Cardiol.* 2011; 7: 241–249.
- 50 Nadeem R, Molnar J, Madbouly EM, et al. Serum inflammatory markers in obstructive sleep apnea: a meta-analysis. *J Clin Sleep Med.* 2013; 9:1003–1012.
- 51 Kario K. Obstructive sleep apnea syndrome and hypertension: ambulatory blood pressure. *Hypertens Res.* 2009; 32: 428–432.

LES FIGURES

Figure 36 : Mécanismes physiopathologique du SAHOS

(Figure.4) Répartition de l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétinienne (RNFL) (μm) dans le syndrome d'apnée-hypopnée obstructives du sommeil (SAHOS) léger, modéré et sévère. Moyenne (A), quadrant supérieur (B), quadrant inférieur (C), quadrant nasal (D) et quadrant temporal (E).

(Figure.4) Graphiques Q-Q des valeurs résiduelles issues de l'analyse de régression linéaire de l'âge, de l'indice d'apnée-hypopnée et de l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétinienne. Moyenne (A), quadrant supérieur (B), quadrant inférieur (C), quadrant nasal (D) et quadrant temporal (E). La distribution est à peu près normale dans chaque cas.

LES TABLEAUX

Tableau 1. Détails démographiques et schéma des comorbidités parmi les sujets de l'étude

Classé selon l'IAH	Témoïn	SAHOS			P
		Léger	Modéré	Sévère	
N (patients)	42	25	18	19	
Age (moyenne ± SD)	49.54 ± 11.93	49.71 ± 11.37	50.07 ± 11.59	54.79 ± 11.38	0.0084
Homes	30	16	16	14	0.2198
Femmes	12	9	2	5	
Saturation moyenne en oxygène SpO ₂ m	95,8 ± 0,9	93,7 ± 2,1	93,6 ± 1,4	92,9 ± 2,2	0.2254
Saturation minimale en oxygène SpO ₂	95,1 ± 1.2	92,8 ± 2,4	91,4 ± 1,7	90,7 ± 1,8	0.5543

Tableau 2. Répartition du RNFL, de la PIO et l'ECC parmi les sujets de l'étude

	Témoïn	SAHOS			Fratio	P
		Léger	Modéré	Sévère		
	42	25	18	19		
RNFLT (µm)	112.67 ± 10.25	89.19 ± 8.71	90.07 ± 7.27	81.36 ± 10.84	6.84	0.002
Quadrant Supérieur	110.09 ± 16.62	115.90 ± 14.48	117.67 ± 14.12	97.18 ± 17.64	14.29	< 0.0001
Quadrant inférieur	112.71 ± 17.47	112.68 ± 16.92	114.19 ± 13.30	112.46 ± 15.73	0.20	0.82
Quadrant Temporal	109.51 ± 5.93	61.02 ± 7.43	61.52 ± 6.20	59.07 ± 5.55	0.88	0.42
Quadrant Nasal	108.96 ± 12.56	65.61 ± 13.79	66.04 ± 9.26	63.50 ± 9.36	0.30	0.74
PIO (mm Hg)	16.89 ± 2.40	16.11 ± 2.07	17.33 ± 2.33	17.43 ± 2.63		0.0008
ECC (µm)	545.26 ± 18.25	535.53 ± 20.30	534.96 ± 7.18	529.84 ± 25.87		0.20

ANOVA analyse des variances ; ECC : épaisseur cornéenne centrale ; PIO, Pression intraoculaire ; SAHOS : syndrome apnée-hypopnée obstructive du sommeil RNFL, couche des fibres nerveuses rétiniennes.

Tableau 3. Coefficient de corrélation de Spearman entre l'indice d'apnée-hypopnée IAH et l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétiniennes (RNFL)

Moyenne Epaisseur RNFL	Epaisseur quadrant RNFL Temporal	Epaisseur quadrant RNFL Superior	Epaisseur quadrant RNFL Nasal	Epaisseur quadrant RNFL Inferior
Coefficient Corrélation				
r_s	-0.16	-0.08	-0.17	-0.12
P	0.02	0.24	0.01	0.09

Tableau 4. Analyse de régression linéaire pour l'effet de l'âge et de l'indice d'apnée-hypopnée (IAH) sur l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétiniennes (RNFL)

	Age SEUL	IAH SEUL	Prédicteur	Estimé	SE	t	P
Moyenned'épaisseur RNFL	-0.005	0.12	Intercept	91.0811	4.2924	21.219	<0.001
			Age	-0.00869	0.0856	-0.102	0.919
			AHI	-0.13202	0.0369	-3.573	<0.001
QuadrantRNFL Supérieur	0.01	0.24	Intercept	123.2420	7.0352	17.518	<0.001
			Age	-0.0793	0.1403	-0.566	0.573
			AHI	-0.3130	0.0606	-5.168	<0.001
QuadrantRNFL Inferieur	-0.008	-0.01	Intercept	108.6106	7.5415	14.402	<0.001
			Age	0.07506	0.1503	0.499	0.619
			AHI	0.00955	0.0649	0.147	0.883
QuadrantRNFL Temporal	-0.01	-0.009	Intercept	61.2696	3.1746	19.300	<0.001
			Age	-0.0113	0.0633	-0.179	0.858
			AHI	-0.0100	0.0273	-0.367	0.714
Quadrant RNFL Nasal	-0.01	<0.0001	Intercept	66.9892	5.7284	11.694	<0.001
			Age	-0.0123	0.1142	-0.108	0.914
			AHI	-0.0482	0.0493	-0.978	0.331